

ZULFIYA ISROILOVA SHE'RIYATIDA BAHOR MADHI

Mohammad Nasir Husaini

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi o'zbek
tili va adabiyot yo'nalishi talabasi.

Hizbulloh Habibi

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi o'zbek
tili va adabiyot yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7683532>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zulfiya Isroilovanning hayoti va ijodi, olijanoblighi, jasorati, haqqoniy xalq g'ururi, tabiat va insonga nisbatan samimiy tuyg'ulari va hurmati, boy ranglar va kutilmagan yangi timsollar bilan bajarilgan lirikasi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: nastarin, nilufar, chex, polyak, bolg'ar, venger, oydinda, falak, ko'lam.

Zulfiya Isroilova – taniqli va iqtidorli o'zbek shoirasi. Yorqin rassom, oddiy inson qalbini o'tkir his qilgan – mehnatkash, Sharq ayolining jamiyatdagi teng huquqi uchun mardonavar kurashgan ayol. Zulfiya she'riyatining nufuzi – bizning dabdabali murakkab davrimizning haqqoniy ifodasi, o'ziga xosligi, zamondoshlarimizning qalbi va harakatlarining yorqin tasviridir. O'zbek xalqining atoqli va ardoqli vakili, taniqli jamoat arbobi, xalqaro tinchlik uchun kurash jarchisi Zulfiya Isroilova xalqaro “Nilufar”, Javoharlal Neru nomidagi hamda Davlat mukofatlari sohibasidir. Zulfiyaxonim Isroilova 1915-yili Toshkent shahrining qadimiy Degrez mahallasida tavallud topgan. Avval boshlang'ich maktabda, so'ng xotin – qizlar bilim yurtida tahsil olgan. 1935-1938-yillarda O'zbekiston fanlar akademiyasining til va adabiyot instituti aspiranturasida o'qigan. Shundan keyin turli nashriyotlarda ishlagan. 1935-yildan 1980-yilgacha, qariyb o'ttiz tilga yaqin respublikamizda keng tarqalgan “Saodat” nomli xotin – qizlar jurnalida bosh muharrir bo'lgan. Zulfiyaxonim Isroilova Hamid Olimjon bilan turmush qurgan. Biroq ular orzularga to'la hayot kechirayotgan pallada 1944-yili mashina halokati tufayli turmush o'rtog'idan ayrildi. Shoira esa 1996-yilda 81-yoshida vafot etadi. Shoira badiiy ijodga juda erta kirishdi. O'n yetti yoshida “Hayot varaqalari” deb atalmish dastlabki she'riy kitobini chop ettirdi. Uzoq ijodiy umri davomida o'ttizga yaqin she'riy to'plamlar, o'ndan ortiq dostonlar yaratdi. Shoira hammani o'ylatadigan, barcha kishilarga daxldor bo'lgan holatlarni she'rga soladi. Shuning uchun ham yozganlari ko'pchilikka manzur bo'ladi. Zulfiyaning ulkan iste'dodi faqat O'zbekistondagina emas balki dunyo miqyosida ham e'tirof etilgan. U – xalqaro “Nilufar” mukofoti egasi.

Shoira sherlarining el aro mashhurligi tasodifiy emas. U bolaligidan olamga hayrat ko'zi bilan qarovchi, uning boshqalar ko'rolmaydigan jihatlarini ilg'ovchi qizaloq ekanligi bilan ajralib turardi. Buning ustiga, oilasidagi muhit ham yosh Zulfiyada badiiy ijodga ishtiyoqni alangalatardi.

Zulfiya she'riyati ana shunday pokiza buloqlardan suv ichgan ijoddir. Ayni shu sababdan uning tinchlik haqidagi, inson ruhiya-tini g'ajib tashlay oladigan hijron to'g'risidagi, tabiatning ajib bir holati borasidagi she'rlari hech kimni befarq qoldirmaydi. Shu bois shoira barcha ayollarga, barcha onaiarga, barcha ma'shuqalarga xos, tushunarli, anglanarli bo'lgan she'riyati aslo eskirmaydi. Uning asarlarida halol inson tuyg'ularining porloq yulduzi charaqlab turadi.

Xalq orasida "Oydinda", "Sensiz", "Yurak", "Falak", "Bahor keldi seni so'roqlab", "O'g'irlamang qalamim bir kun", "Bo'm-bo'sh qolibdi bir varaq qog'oz" kabi she'rlari, "O'g'lim, sira bo'lmaydi urush", "Mushoira" kabi she'rlari mashhur. "Uni Farhod der edilar", "Quyoshli qalam", "Xotiram siniqlari" kabi lirik va liro-epik dostonlar muallifi. 1935 yilda shoir Hamid Olimjon bilan turmush qurgan va uning bevaqt vofotidan so'ng ko'plab mahzun she'rlar yaratgan. Pushkin, Lermontov, Nekrasov, L. Ukrainka, V. Inber va boshqa ko'plab shoirlarning asarlaridan namunalarni o'zbek tiliga tarjima qilgan. Zulfiya she'riyati tabiatga hamda uning ajralmas qismi va yuqori cho'qqisi bo'lmish odamzotga nisbatan hayajonli sevgi bilan burkangan. Uning she'rlarida tabiat och ranglarda, yorqin bo'yoq va timsollarda gavdalanadi.

Zulfiyaning olijanoblik, jasorat, haqqoniy xalq g'ururi, tabiat va insonga nisbatan samimiy tuyg'ular va hurmat, boy ranglar va kutilmagan yangi timsollar bilan bajarilgan lirikasi, kitobxon qalbini larzaga keltiradi, insoniyatning kelajakka bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi.

Iqtidorli shoira va yozuvchi, inson qalb tug'yonlarini o'tkir bilimdoni bo'lib, turli janrlarda asarlar yaratgan: dostonlar, balladalar, elegiyalar, nasriy she'rlar, hikoyalar, ocherklar, publististik maqolalar va gazeta xabarlar. Uning ko'p she'rlari SSSR xalqlari tinchligi va do'stligi sari kurashga bag'ishlangan edi. Urush yillari u vatanparvarlik she'rlarini yozgan. U tomonidan, shuningdek, o'zbek bastakorlarining operalariga librettolar ham yozilgan, masalan, "Zaynab va Omon" operasiga libretto. Shu bilan birga, turmush o'rtog'i Hamid Olimjon qalamiga mansub "Semurg" dostoni mavzusi asosida, ertak-sahna asarini ham yozgan.

Zulfiyaxonim hayoti davomida yozgan she'rlar va dostonlari quyidagilardir:

"Iqror" "Hasad" "Bahor keldi, seni so'roqlab" "Zaynab va Omon" "Ona" "Alatau qo'shig'i tomon" "Do'stlarimga" "Hayot sahifalari" (1932) "Yulduzli alla" "Oydin

tun” “Lolalar” “Orzu” “Nastarin” “Noma'lum sovg'a” “Bu yerda men tug'ilganman”

Uning siymosida so'z bilan ifodalanmagan, aytilmagan qimmatlar chamasi, aytilgan va ifodalanganlaridan beqiyos ko'proq. Uni o'rtagan, qiynagan, og'ir iztiroblar iskanjasiga solgan hollar – uni erkalagan, sharaflagan, ardoqlagan, she'riyat gultojini boshiga kiydirgan hollardan ko'proq edi.

Shodiyonada qayg'u, qayg'uda shodiyona omuxta edi. Va bunga o'sha zamonada chora, davo, xalos yo'q edi. U “birlik, birodarlik bor yerda yuksalish bor”, deb o'tdi. Va oxirida: “Asl ustozim – hayotning o'zi edi”, dedi va baxtiyor, beg'ubor, injuday bolaligiga qaytdi. Yana o'n yetti yoshdagi o'z “hayot varaqlari”ga tugal sodiq qoldi.

Zulfiya ijodida hijron, sadoqat to'g'risidagi she'rlar salmoqli o'rin egallaydi. Bu – tabiiy hol. Negaki, u o'zining ikki kishi uchun yasalgan uzoq umri davomida ayriliqning ellik ikki yillik yo'lini bosib o'tib, hijron kuychisi va sadoqat timsoliga aylandi. Shoiraning nihoyasiz ayriliqning hasratlari aks etgan she'rlarida badbinlik, umidsizlik, noshukurlik, so'ngsiz qayg'uga asirlik tuyg'ulari yo'q. Uning hijronzada she'rlarida suyguvchi, suygani bois ayriliqdan qattiq kuyguvchi, ammo hayotdagi yorug'liklarni ko'ra olguvchi va ko'rganiga shukronalik qilguvchi shokira ayol sezimlari aks etgan.

Zulfiyaning mashhur “Bahor keldi seni so'roqlab” asarida uning hijron mavzusidagi barcha boshqa she'rlaridagi kabi kuchli dard, chegarasiz hijron aks etgan. Ulkan insoniy alam, o'kinchning she'rga yo'g'rilgan samimiy ifodasi she'rxonning ko'nglini titratadi. Chunki titragan ko'ngilning manzarasi o'qirman ruhiyati va hissiyotini ham titratishi tayin. She'rda ifoda etilgan shoira, bahor, yel timsollarining bari sog'inch dardiga muhtalo. Ularning uchalasi ham o'rik gullariga maftun bo'lib, bahor yellarini “baxtim bormi deya” so'roqqa tutgan, shoiranida, bahornida, yelnida yaxshi ko'rgan jingala sochli xayolchan yigit Hamid Olimjonni birday sog'inishgan. Bu dard uch qayg'ukashni bir-biriga yaqinlashtiradi, ularni bir-birini suyashga, bir-birini tuyishga undaydi. Birinchi to'rtlik mazmun-mohiyati bilan she'rga kirish vazifasini o'taydi. Lirik qahramonning atrofidagi hamma narsa bahor qaytib kelganidan darak beradi. Tabiat marhamatli, unda fasllar aylanib kelaveradi. Ko'klam go'zalligiga burkangan olam – to'kis. Unda bultur bor bo'lgan narsalarning deyarli barchasi bu yil ham mavjud. Lekin lirik qahramon, bahorning o'zi va sarin yel uchun olam to'kis emas. Ular kimnidir qo'msaydi, qidiradi, topgisi keladi. She'rning ikkinchi bandida lirik qahramon izlayotgan odamining tabiati qandayligini tuydirishga diqqat qaratiladi:

Qancha sevar eding, bag'rim, bahorni,

O'rik gullarining eding maftuni.

Har uyg'ongan kurtak hayot bergan kabi

Ko'zlaringga surtib o'parding uni.

O'qirman ko'klamni yaxshi ko'rgan, o'rik gullariga maftun bo'lib, sha'niga she'rlar bitgan, bahorda uyg'ongan har bir kurtak go'yo unga hayot berganday ko'zlariga surtib o'padigan odamning tabiati, hissiyot olamini sezganday bo'ladi. Bahorning uni izlab sarsari kezishini ham bu shaxsning qandayligini ko'rsatuvchi belgi deyish mumkin. She'rda bahorning holati: "Qishning yoqasidan tutib so'radi seni, Ul ham yosh to'kdi-yu chekindi nari" misralari orqali berilishi ko'klamga muhabbat qo'yib, uni ham o'ziga shaydo qilgan shaxs tabiati haqida muayyan tasavvur uyg'otadi. Bahorning qish yoqasidan tutishi shoir ko'ngil holatini ifodalashi bilan birga yaralish fasli ko'klamning yo'qotish fasli qishga munosabatini ham aks ettiradi. Olamni ramziy idrok etishga odatlangan xalqimizning badiiy tajribasi bu o'rinda "qish" timsoli o'lim ramzi sifatida kelayotganligini anglatadi. Qishning bahor bergan haq savolga javob topolmay ko'z yoshi to'kishi, nari chekinishi bilan lirik qahramonning ko'klam yeli so'roqlari qoshida lol qolishi holatidagi uyg'unlik tasviri she'rxonni o'ziga rom etadi. O'qirman o'z husnu ko'rkini ko'rsatmoqchi bo'lib shoir yigitni bog'lardan, yashil qirg'oqlardan qidirgan shabbodaning uni topolmagach, qahr bilan bo'ronga aylanib jarliklarga bosh olib ketishi, alamdan tog'larning toshini soylarga qulatishi tasvirini tabiiy qabul qiladi. Sezgir o'qirman lirik qahramonning yanoqlari za'faronligi sabablari to'g'risida ham o'yga to'ladi.

She'rda lirik qahramon yotog'iga kirib, uni savolga tutgan tong yelining dardi insonning dardi kabi samimiy va chin tasvirlangan. Bu misralar bilan tanishayotgan o'qirman tomog'iga yig'i tiqilganday bo'ladi. Lirik qahramon, yel va bahorning she'rda aks etgan qayg'uzada holatlarini tuyish she'rxon hissiyotini junbushga keltiradi. She'rning kuchi ham odamni ana shu holatga sola bilganida:

...Qani o'sha kuychi, xayolchan yigit?

Nechun ko'zingda yosh, turib qolding lol?

Nechun qora libos, sochlaringda oq?

Nechun bu ko'klamda sen parishonhol?

Yelning sog'inch va alam to'la bu savollari qarshisida lol qolgan, o'ttizga ham kirmay sochlariga oq oralagan, qora libos kiygan parishonhol ma'shuqa ne qilarini bilmay, uning etagidan tutib, u bilan birga qabristonga – oshiq yoniga ketadi. Yelning alam zo'ridan aftoda kezib, og'ochlarning hali uyg'onmagan kurtaklariga g'amnok so'zlashi, hali ochilmagan g'unchalar bag'rini chok-chok

etishi holati tasviri katta ta'sir kuchiga ega. She'rda tabiat hodisalari bilan shoira dardining mohirona uyg'unlashuvi inson ham, tabiat ham taqdir irodasi oldida ojiz ekanini ko'rsatadi. Ko'klam ham, yel ham ma'shuqa singari bu yo'qotishga ko'nishga majbur. Ular ko'nmay ilojlari yo'qligini bilishadi, ammo ayriliqqa ko'nikish ham qo'llaridan kelmaydi. Tirik jonki bor hayotning azaliy qonunlari bilan hisoblashishga majbur. Ana shu majburiyat she'r qahramonini yashashga mahkum etadi. Qolaversa, shoira suyuqlisining hayotini davom ettirish, jo'shqin ovozini so'ndirmaslik uchun ham yashashi kerak. She'rning so'nggi bandidagi: "Hijroning qalbimda, sozing qo'limda, Hayotni kuylayman, chekinar alam. Tunlar tushimdasan, kunduz yodimda, Men hayot ekanman, hayotsan sen ham" misralarida aks etgan nekbin samimiyat, ikki kishi uchun yashash mas'uliyatini zimmasiga olgan lirik qahramonning qat'iy ishonchi o'qirman ko'nglida chuqur iz qoldiradi. So'nggi bandning ifoda tarziga e'tibor qilgan she'rxon shoiraning qator badiiy kashfiyotini sezadi. Chunonchi, misralarda "h" tovushining to'rt bor qaytarilgani, "t" bilan boshlanadigan ikki so'zning yonma-yon keltirilgani, "qalbimda", "qo'limda", "yodimda" so'zlarining musiqiy ohangdoshligidan mohirona foydalanish she'rning ta'sir darajasini oshirib, uni hijron lirikasining yuksak namunalaridan biriga aylantirgan.

Xulosa qilib aytganda Zulfiya Respublika Davlat Mukofoti sovrindori, O'zbekiston xalq shoirasi, xalqaro "Nilufar" mukofoti, Mehnat Qahramoni unvoni va "Do'stlik" ordeni sohibnasidir. Zulfiyaning xizmatlari munosib taqdirlangan. Shoira 1985-yilda Mehnat Qahramoni unvoniga, 1965-yilda "O'zbekiston xalq shoirasi" unvoniga sazoz bo'di. 1994-yilda Zulfiya mustaqil O'zbekistonning "Do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. O'zbekiston hukumati atoqli shoiraning madaniyatimiz taraqqiyotidagi katta xizmatlarini e'tiborga olib 1999-yilda Zulfiya nomidagi Davlat mukofotini ta'sis etdi. Ardoqli shoira tavalludining "100 yilligi" esa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014 yil 31 oktyabrdagi qarori bilan (2015-y) keng ko'lamda nishonlandi, chinakam adabiyot bayramiga aylanib ketdi. Zulfiya o'ziga xos ijodkor. Uning o'z tili, o'ziga xos uslubi bor. Teran fikrlovchi shoira Zulfiya hayot haqida o'ziga xos tarzda poetik fikr yuritdi va o'z asarlarini falsafiy mazmun bilan bezadi. Zulfiya lirikasi rus, ukrain, qozoq, ozarbayjon, turkman, qoraqalpoq, ingliz, hind, afg'on, arab, chex, polyak, bolg'ar, venger, mo'g'ul, fransuz va nemis kitobxonlari tomonidan ham o'qilyapti. Shoira mavzu va g'oyaviy yo'nalishi rang-barang bo'lgan she'rlarida o'zining etuk iste'dod egasi ekanligini namoyon eta olgan. She'rlarida qo'llanilgan tasvir usullari va vositalari, badiiy obrazlar tuyg'u va kechinmani o'ziga xos tarzda tasvirlashga yo'naltirilgan. Zulfiya hayoti va ijodini o'rganish o'quvchilarda

insoniy fazilatlarni yuksaltirishga katta yordam beradi. Shunday ekan shoiraning ijodi mavzu ko'lamini va mohiyatini jihatdan salmoqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zulfiya "Xotiram siniqlari" to'plami.
2. Shoiraning hayotiga bag'ishlangan estaliklar.
3. Izlanishlarim va fikrlarim.
4. Qobulov, M., Ismadiyorov, A., & Fayzullayev, X. (2022). Overcoming the Shortcomings Arising in the Process of Adapting Cars to the Compressed Gas. Eurasian Research Bulletin, 6, 109-113.
5. Ikromov, I. A., Abduraximov, A. A., & Fayzullayev, H. (2021). Experience and prospects for the development of car service in the field of car maintenance. ISJ Theoretical & Applied Science, 11(103), 344-346.
6. Axunov, J. A. (2022). Analysis of young pedestrian speed. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(4), 1-3.
7. "O'zarxiv" agentligi Axborot xizmati
8. <https://t.me/uzarxivs>, <https://t.me/BuxoroAIHB>